

Адубецька А.Ю.,

кандидат медичних наук,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

Шнайдер С.А.,

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856893>

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛІКУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПРЕПАРАТІВ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ПІСЛЯ ФІКСАЦІЇ ІМПЛАНТАТУ

Adubetska A.Yu.,

Candidate of Medical Sciences,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Risheliyevska street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

Shnaider S.A.,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Risheliyevska street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

STUDY OF THE EFFECT OF A THERAPEUTIC COMPLEX OF DRUGS ON BIOCHEMICAL PARAMETERS IN THE BLOOD SERUM OF RATS AFTER IMPLANT FIXATION

Анотація

Фіксація імплантатів у стоматології часто викликає запальні реакції, що можуть вплинути на стабільність імплантатів і загальний стан пацієнта. Запальні процеси після імплантації призводять до підвищення рівня запальних маркерів у крові. Останні дослідження демонструють, що лікувальні комплекси можуть знижувати ці маркери, поліпшуючи стан тканин після імплантації. Вивчення їх впливу на біохімічні показники в сироватці крові щурів допомагає оцінити ефективність таких терапій.

Метою дослідження було оцінити за допомогою експерименту вплив лікувального комплексу препаратів на біохімічні показники в сироватці крові щурів після фіксації імплантату.

Матеріали та методи. У дослідженні було використано 45 щурів самців 7-місячного віку, середньою вагою 340-370 г. Тваринам дослідних груп фіксували імплантат, і з наступного дня перорально вводили комплекс препаратів; контрольній групі у тому ж об'ємі вводили воду. Щурів розподілили на 3 групи. По закінченні експерименту проводили забір крові для отримання сироватки: визначали рівень маркерів запалення. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою *t*-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$.

Результати дослідження. Було виявлено, що фіксація імплантату призводить до підвищення рівня запального маркера загальної протеолітичної активності та зниження інгібітора трипсину, що вказує на розвиток запальних процесів. Проведення лікувальної терапії частково нормалізує ці показники, значно знижуючи рівень загальної протеолітичної активності, але вплив на рівень інгібітора трипсину є менш вираженим. Загалом, терапія наближає показники до рівня інтактних тварин, хоча повного відновлення не досягається.

Висновки. Лікувальна терапія після фіксації імплантату частково нормалізує порушені запальні та захисні показники в організмі, знижуючи рівень запального маркера та покращуючи баланс між запаленням і захистом, хоча повного відновлення до нормальних значень не відбувається.

Abstract

Fixation of implants in dentistry often causes inflammatory reactions that can affect the stability of implants and the general condition of the patient. Inflammatory processes after implantation lead to an increase in the level of inflammatory markers in the blood. Recent studies show that therapeutic complexes can reduce these markers, improving the condition of tissues after implantation. Studying their effect on biochemical parameters in the serum of rats helps to assess the effectiveness of such therapies.

The purpose of the study was to evaluate the state of nonspecific immunity in the gums of rats under the influence of a therapeutic complex of drugs after implantation.

Materials and methods. The study involved 45 male rats of 7 months of age, with an average weight of 340-370 g. The implant was fixed in the animals of the experimental groups, and the next day the complex of drugs was administered orally; the control group was administered water in the same volume. The rats were divided into 3 groups. At the end of the experiment, blood was taken to obtain serum: the level of inflammatory markers was determined. A statistically significant difference between alternative quantitative features with a distribution

corresponding to the normal law was evaluated using Student's *t*-test. The difference was considered statistically significant at $p < 0.01$.

Research results. It was found that implant fixation leads to an increase in the level of inflammatory marker of total proteolytic activity and a decrease in trypsin inhibitor, indicating the development of inflammatory processes. Treatment therapy partially normalizes these indicators, significantly reducing the level of total proteolytic activity, but the effect on the level of trypsin inhibitor is less pronounced. In general, the therapy brings the indicators closer to the level of intact animals, although full recovery is not achieved.

Conclusions. Therapeutic therapy after implant fixation partially normalizes the disturbed inflammatory and protective parameters in the body, reducing the level of inflammatory markers and improving the balance between inflammation and protection, although complete recovery to normal values is not achieved.

Ключові слова: імпланти, сироватка крові, щури, експеримент, біохімічні маркери.

Key words: implants, blood serum, rats, experiment, biochemical markers.

Фіксація імплантатів є загальноприйнятою практикою в сучасній стоматології, однак цей процес часто супроводжується запальними реакціями, що можуть негативно впливати на стабільність імплантатів і загальний стан пацієнта [1]. Запальні процеси, що виникають після імплантації, часто ведуть до підвищення рівня запальних маркерів у крові, що в свою чергу може призводити до ускладнень [2, 3].

Один з важливих аспектів моніторингу запалення – це оцінка біохімічних показників у сироватці крові, які можуть надавати інформацію про рівень системного запалення та ефективність терапії [4, 5].

Останні дослідження показують, що застосування лікувальних комплексів препаратів може впливати на рівень цих біохімічних маркерів, знижуючи запалення та покращуючи загальний стан тканин після імплантації [6]. Вивчення впливу таких комплексів на біохімічні показники в сироватці крові щурів дозволяє отримати інформацію про їх ефективність у контексті запальних процесів після фіксації імплантатів.

Метою даного дослідження було експериментально оцінити ефект лікувального комплексу препаратів на біохімічні параметри сироватки крові щурів після встановлення імплантату.

Матеріал та методи дослідження. Були проведені експериментальні дослідження, в процесі яких було використано 45 щурів самців 7-місячного віку, середньою вагою 340-370 г. Тварин утримували у звичайних умовах віварію при природному освітленні та з вільним доступом до води та їжі. Експериментальні дослідження проводили в лабораторії біохімії та віварію ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»). Усі експерименти на щурах проводилися за затвердженими в ДУ «ІСЦЛХ НАМН» стандартними операційними процедурами, розробленими відповідно до Методичних вказівок Фармакологічного Комітету МОЗ України та Міжнародних правил роботи з лабораторними тваринами [7, 8].

Тваринам дослідних груп під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) фіксували імплантат. На

верхній щелепі в точці на відстані 1,5 мм від молярів із заходом на акульову кістку на 1-1,5 мм, за допомогою фігурного бору діаметром 1 мм робили канал глибиною 2 мм під кутом 1200 до площі молярів і вкручували імплантат довжиною 4 мм та діаметром 1,2 мм (використовується в ортодонції як анкер).

Після фіксації імплантату наступного дня дослідним тваринам щодня перорально вводили комплекс препаратів у вигляді суспензій, що мав протизапальні, антиоксидантні та антидисбіотичні властивості; контрольній групі у тому ж об'ємі вводили воду.

Тварин розподілили на 3 групи наступним чином:

- 1 – інтактна, $n=15$;
- 2 – контроль з фіксацією імплантату + вода, $n=15$;
- 3 – фіксація імплантату + комплекс препаратів, $n=15$.

Тривалість експерименту склала 30 днів. Щурів через 30 днів виводили з експерименту етаназією під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг) шляхом кровопускання з серця. Після розтину тварин проводили забір крові для отримання сироватки для біохімічних досліджень. У сироватці крові щурів визначали рівень маркерів запалення: загальну протеолітичну активність (ЗПА) та вміст інгібітору трипсину (ІТ) [9].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою *t*-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [10].

Результати та їх обговорення. Було проведено дослідження загальної протеолітичної активності, вмісту інгібітора трипсину в сироватці крові щурів на місці фіксації імплантату та їх співвідношення. Результати цих досліджень представлені в таблиці.

Таблиця

Вплив лікувального комплексу препаратів на біохімічні показники в сироватці крові щурів після фіксації імплантату

Показники Групи	Загальна протеолітична активність, нкат/л	Вміст інгібітора трипсину, мккат/л	ІТ/ЗПА
1.Інтактна група, n=15	1,75±0,12	1,24±0,87	0,71±0,05
2. Фіксація імплантату, n=15	3,0±0,21 p<0,001	1,08±0,51 p>0,6	0,33±0,02 p<0,001
3.Фіксація імплантату +комплекс препаратів, n=15	2,12±0,16 p>0,5 p ₁ <0,001	1,16±0,75 p>0,7 p ₁ >0,7	0,54±0,03 p<0,001 p ₁ <0,001

Примітка: p – достовірність відмінностей до показника в інтактній групі;
p₁ – достовірність відмінностей до показника в групі 2 «фіксація імплантата».

У проведеному нами експериментальному дослідженні представлені результати ЗПА та ІТ в сироватці крові експериментальних тварин після фіксації імплантату, а також після проведення лікувальної терапії. Із представлених даних видно, що фіксація імплантату призводить до підвищення маркера запалення ЗПА у 1,7 рази в (p<0,001) сироватці крові щурів. Одночасно з цими відмічено зниження рівня інгібітору трипсину (ІТ) на 13,0 % (p>0,6) та індексу ІТ/ЗПА на 37 % (p<0,001)

Проведення лікувальної терапії тваринам 3-ої групи протягом 1 місяця після фіксації імплантату сприяло незначній корекції порушених показників у сироватці крові. Так, застосування цього комплексу препаратів призвело до достовірного зниження ЗПА на 29,3 % (p₁<0,001) і не достовірного підвищення ІТ на 7,4 % (p₁>0,7). Незважаючи на незначні зміни порівняно з показниками групи щурів, яким фіксували імплантат без застосування препаратів, їх значення відповідали практично рівню у інтактних тварин. Завдяки цій корекції значення індексу ІТ/ЗПА після лікувального комплексу збільшився, але не досягнув показників інтактною групи (табл. 1).

Висновки:

1. Фіксація імплантату призвела до підвищення маркера запалення (ЗПА) та зниження рівня інгібітору трипсину (ІТ), що порушило баланс між запальними процесами та захисними механізмами в організмі.
2. Лікувальна терапія частково відновила показники, зокрема знизила рівень ЗПА та незначно підвищила ІТ, покращивши індекс ІТ/ЗПА, але ці показники не досягли рівня інтактною групи.
3. Лікування наблизило більшість показників до норми, проте повного відновлення не відбулося.

Література:

1. Passariello C., Di Nardo D., Testarelli L. Inflammatory Periimplant Diseases and the Periodontal Connection Question. *Eur J Dent.* 2019 Feb;13(1):119-123. doi: 10.1055/s-0039-1688525.
2. Yasuda K., Okada S., Okazaki Y., Hiasa K., Tsuga K., Abe Y. Bone turnover markers to assess jawbone quality prior to dental implant treatment: a case-

control study. *Int J Implant Dent.* 2020 Nov 3;6(1):67. doi: 10.1186/s40729-020-00264-0.

3. Saita M., Kaneko J., Sato T., Takahashi S.S., Wada-Takahashi S., Kawamata R., Sakurai T., Lee M.C., Hamada N., Kimoto K., Nagasaki Y. Novel anti-oxidative nanotherapeutics in a rat periodontitis model: Reactive oxygen species scavenging by redox injectable gel suppresses alveolar bone resorption. *Biomaterials.* 2016 Jan. № 76. P. 292-301. doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.10.077

4. Assery N.M., Jurado C.A., Assery M.K., Afrashtehfar K.I. Peri-implantitis and systemic inflammation: A critical update. *Saudi Dent J.* 2023 Jul;35(5):443-450. doi: 10.1016/j.sdentj.2023.04.005.

5. Makarov V.B., Morozenko D.V., Gliebova K.V., Danylchenko S.I. Dynamics of biochemical markers of the connective tissue metabolism in the blood of rats after insertion of steel implants with diamond-like carbon coating into the femur. *Bangladesh Journal of Medical Science.* 2021;20(1):81-85.

6. Wang S., Yin P., Quan C., Khan K., Wang G., Wang L., Cui L., Zhang L., Zhang L., Tang P. Evaluating the Use of Serum Inflammatory Markers for Preoperative Diagnosis of Infection in Patients with Non-unions. *Biomed Res Int.* 2017;2017:9146317. doi: 10.1155/2017/9146317.

7. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasbourg. Council of Europe, 1986;123:51.

8. Наказ України «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах». Міністерство освіти і науки України. – 2012. – № 249.

9. Експериментальні методи дослідження стимуляторів остеогенезу / А.П. Левицький та ін. : методичні рекомендації. Київ : ГФЦ, 2005. – 50 с.

10. Рогач І. М., Керецман А. О., Сіткар А. Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету.* 2017. Вип. 2. С. 124-28.